

СУИЦИДОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ, МОДЕЛИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

SUICIDOLOGICAL SERVICE IN RUSSIA: FEATURES, MODELS, EFFECTIVENESS

МИХАЙЛОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

профессор,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

MIKHAYLOVA ANASTASIA ALEKSEEVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,

Professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье описывается организационная структура суицидологической службы Российской Федерации. Представлен типовой вариант такой структуры и входящие в её состав преемственно связанные и координированные подразделения. Выделены особенности их работы и определен кадровый состав специалистов. Обоснована необходимость для улучшения суицидологической ситуации в нашей стране появления всех трех звеньев службы в тех субъектах России, где их нет или они функционируют не в полном составе. Представлены рекомендации по повышению эффективности суицидологической службы на региональном уровне.

The article describes the organizational structure of the suicidological service of the Russian Federation. A typical version of such a structure and its constituent successively related and coordinated units are presented. The features of their work are highlighted and the staff of specialists is determined. The necessity for improving the suicidological situation in our country is justified by the appearance of all three levels of service in those regions of Russia where they do not exist or they do not function in full. Recommendations for improving the effectiveness of suicidological services at the regional level are presented.

Ключевые слова: *суицидологическая служба, телефон доверия, кабинет социально-психологической помощи, кризисный центр (отделение), Россия.*

Key words: *suicidological service, helpline, office of social and psychological assistance, crisis center (department), Russia.*

Отечественный психиатр А.Г. Амбрумова, как известно, еще в 70-80 годах прошлого века предложила оригинальную концепцию суицида и стала основоположником организации суицидологической службы (СС) в нашей стране [2; 4]. Согласно ее точке зрения, самоубийство – это статистически устойчивое социальное явление, распространенность которого подчиняется определенным закономерностям, связанным с социально-экономическими, культурно-историческими и этническими условиями развития Российской Федерации (РФ) и отдельных ее регионов [5; 7].

СС – это социально-психиатрическая и психолого-психотерапевтическая профессиональная организация, которая оказывает помощь людям, имеющим склонность к суициду, и занимается их реабилитацией после попытки суицида. СС РФ сегодня – это служба профессиональная, психиатрическая, привлекающая для работы клинических психологов и консультантов необходимых специальностей. В ее организационной структуре выделяют три звена:

1. «Телефон доверия» (ТД). Цель его работы – ликвидация у обратившихся кризисных состояний путем психотерапевтических бесед и применения при необходимости неотложных мер по предотвращению суицидальных тенденций.

2. Вторым звеном СС является кабинет социально-психологической помощи (КСПП), который оказывает консультативно-лечебную и профилактическую помощь лицам, добровольно обращающимся в связи с кризисным, суицидоопасным состоянием.

3. Третье звено СС – это кризисный центр (КЦ). Предназначен для оказания экстренной неотложной помощи людям в состоянии психологического кризиса с повышенным риском возникновения суицидальных тенденций, или совершившим попытки самоубийства [2; 4; 7].

ТД – наиболее распространенное звено СС в регионах РФ. Как структурное подразделение психоневрологического диспансера (ПНД) (диспансерного отделения) организовано несколько номеров телефонов; работает ежедневно, круглосуточно. Возможна специализация по работе с детьми и подростками, вопросам межличностных отношений, бытоустройства. На ТД заняты специально подготовленные (по Приказу, прошедшие «специализацию по суицидологии») психиатры, психотерапевты, медицинские психологи. По данным 2017 г., в России работало более 350 телефонов экстренной психологической помощи. В 2024 г. к единому общероссийскому номеру 8 800 2000-122 подключено 218 организаций в 85 субъектах РФ [5].

Для России характерны три основные модели ТД: оказание экстренной психологической помощи людям, находящимся в кризисных ситуациях; телефонные службы государственных организаций, которые собирают или предоставляют различную информацию населению, например, ТД при Федеральной службе безопасности, Министерстве внутренних дел; временные линии, созданные для реализации конкретных политических задач, например, горячие линии депутатов [2; 4].

КСПП также является структурным подразделением ПНД (диспансерного отделения), оказывает консультативно-лечебную и профилактическую помощь лицам, добровольно обращающимся в связи с кризисным, суицидоопасным состоянием [3; 6]. КСПП должны располагаться в территориальных поликлиниках, медсанчастях крупных промышленных предприятий и учебных заведений и профилироваться для приема и оказания помощи взрослым и подросткам, в том числе с начальными формами (зло)употребления психоактивными веществами.

КСПП для подростков должны располагаться в отдельных помещениях. Работающий там врач должен иметь специализацию по подростковой психиатрии. Особенностью подросткового КСПП является необходимость проведения психогигиенической и психопрофилактической работы с родителями, сотрудниками системы народного просвещения и профтехобразования, работниками городской и районных инспекций по делам несовершеннолетних; указанная работа служит дополнительным источником выявления суицидального поведения у подростков. При обнаружении у пациента суицидоопасного состояния неамбулаторного уровня врач КСПП осуществляет его госпитализацию в психиатрическую больницу или в Кризисный стационар [1]. Показаниями для дальнейшего ведения пациентов КСПП и оказания им медицинской и социально-психологической помощи служат: непатологические и невротические ситуационные реакции; психопатические реакции, ситуационные декомпен-

сации психопатий; психогенные и невротические депрессии в невыраженной форме; патологические развития личности; психогенно обусловленные реакции больных психическими расстройствами на фоне полноценных длительных ремиссий и малопрогрессирующего течения [2; 4; 5].

Для обеспечения работы КСПП должны быть предусмотрены помещения для психолога, социального работника и другого персонала, для приема пациентов. Организационно-методическое руководство КСПП осуществляется главным психиатром и главным психотерапевтом органа управления здравоохранением субъекта РФ. Основными задачами кабинета являются: консультативно-диагностическая работа и отбор пациентов для лечения в кабинете; оказание пациентам медицинской, психологической и социальной помощи; психологическая и психопрофилактическая помощь населению, участие в программах охраны психического здоровья; повышение знаний медицинского персонала медицинской организации в области оказания психиатрической, психотерапевтической и социальной помощи лицам с психогенными психическими расстройствами [1; 3; 6].

Лица, обратившиеся за медицинской и социально-психологической помощью в КСПП, могут получить её анонимно. Информация о них не разглашается и не передается в другие учреждения. Если врач подозревает психическое или наркологическое расстройство, он должен указать пациенту и его сопровождающим на необходимость обращения в соответствующий диспансер. Исключение составляют лица с острыми психотическими расстройствами, представляющими опасность для них самих или окружающих; в таких случаях информация передается в ПНД в соответствии с установленными процедурами [2; 4; 5].

Первичные и повторные явки пациентов в КСПП обеспечиваются в соответствии со строгим соблюдением деонтологических принципов, на добровольных началах, с исключением элементов принуждения или придания огласки. Частота повторных посещений КСПП пациентами любой диагностической категории, как и назначение им психотропных препаратов не может служить основанием для передачи пациента под наблюдение ПНД. В КСПП работают: врач-психиатр, медицинский психолог, социальный работник и медицинская сестра [2; 5].

Врач-психиатр со стажем работы в области практической психиатрии не менее 3 лет должен иметь сертификаты по специальности психиатрия и психотерапия, свидетельство о специализации по суицидологии. В его обязанности входят амбулаторное обследование, консультирование и лечение лиц, находящихся в суицидоопасном или кризисном состоянии; выдача при необходимости в соответствии с установленными правилами листка временной нетрудоспособности; направление на госпитализацию в отделение кризисных состояний; ведение медицинской и отчетной документации; психогигиеническая работа с родителями несовершеннолетних, находящихся в суицидоопасном состоянии; организация профилактической работы в учреждениях образования, комиссиях по делам несовершеннолетних; ознакомление медицинских работников поликлиники с факторами суицидального риска в населении [4; 5].

Медицинский психолог (Приложение 2 к Приказу Минздравмедпрома России от 30.10.95 №294) участвует в амбулаторном приеме пациентов и осуществляет предварительную психологическую диагностику; по направлению врача-психиатра проводит экспериментально-психологическое исследование; участвует в планировании, организации и проведении индивидуальных и групповых форм психотерапии и психологической коррекции [2].

Социальный работник (Приложение 5 к Приказу Минздравмедпрома России от 30.10.95 №294) проводит по направлению врача-психиатра с согласия пациента обследование условий проживания и трудовой деятельности, а также реализует его права и интересы по месту учебы или работы, в органах и учреждениях исполнительной власти и др.; оказыва-

ет пациенту помощь в бытовом и трудовом устройстве; ведет дневник индивидуальной реабилитационной программы; участвует в составлении отчетных документов.

Медицинская сестра еженедельно ведет учет, составляет сводки о всех случаях завершённых суицидов, суицидальных попытках на обслуживаемой территории; по поручению врача-психиатра приглашает пациентов, обратившихся в кабинет (с соблюдением конфиденциальности), на беседу с врачом; участвует в амбулаторном приеме пациентов, заполняет журнал посещений больных и др. медицинскую документацию, участвует в составлении отчетных документов [2].

КЦ – это учреждение социального обслуживания, предназначенное для оказания помощи людям в тяжёлой жизненной ситуации: подвергшимся физическому насилию или жесткому психологическому давлению; потерявшим жилье или работу. КЦ предоставляют различные формы помощи: телефонная линия доверия, очное консультирование и убежище. Помощь предоставляет специалист в конкретной области (социально-психологическая поддержка, психотерапия при депрессии и страхах, юридические консультации). Находясь в убежище, человек получает возможность почувствовать себя в безопасности, подумать о будущей жизни и принять решение о дальнейших действиях [2; 5].

В России существуют государственные и общественные КЦ (отделения кризисных состояний), которые развернуты в многопрофильных больницах городов с населением не менее 300000. В населенных пунктах с меньшим числом жителей организуют палаты кризисных состояний (КС) в составе психосоматических отделений больниц. КЦ работают в ряде главных городов регионов: Екатеринбурге, Иркутске, Кемерово, Коми, Краснодаре, Мурманске, Кирове, Перми, Саратове, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Томске, Тюмени, Челябинске, Чебоксарах [2; 4].

Функцию КС в регионах обычно выполняют психотерапевтические отделения психиатрических больниц (ПБ) (Кировская, Хабаровская области, Республики Коми, Чувашия). В Свердловской области КЦ развернуты в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Иркутской области в Иркутском ОПНД (55 коек) и в Братском и Усть-Илимском ПНД, Ангарской ОПБ (по 5 коек). В Екатеринбурге, Орле, Санкт-Петербурге открыты КЦ для детей. В Краснодарском крае организована целостная детско-подростковая СС. Полный состав звеньев СС имеется лишь в ряде субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Томская, Тюменская области, Краснодарский, Хабаровский края, Чувашская Республика [2].

В современном мире существуют КЦ различной направленности. Общество старается защитить женщин, детей, мужчин от различного рода проявления насилия и другого ущемления их прав [8; 9]. Например, в Чебоксарах существуют следующие КЦ: Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, КЦ для женщин на базе Дома Милосердия, КЦ по вопросам незапланированной беременности. В рамках проекта женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляют бесплатное проживание, питание, гуманитарную вещевую помощь. К тому же есть бесплатные консультации с психологом, юристом, социальными работниками; профилактические работы с детьми дошкольного и школьного возраста; помощь детям и взрослым в преодолении сложных жизненных ситуаций. КЦ предоставляют помощь в различных формах [1-4].

Положительные результаты работы СС более констатированы, чем доказаны. Целевым показателем эффективности СС не может быть лишь уровень смертности от самоубийств в связи с относительно малой частотой и сложностью биопсихосоциального феномена, малым охватом суицидентов, неполнотой усредненной статистики. Качество и доступность СС и связанных с ней общесоматической и психиатрической помощи отражены показателями суицидального поведения. Более широкий подход к оценке СС включает снижение показателей суицидального поведения в группах риска: (увеличение числа обращений за помощью, ранее выявление психических расстройств и т.д.), убывание частоты суицидальных попыток и

их повторений, доля реабилитированных суицидентов, распространенность других саморазрушительных форм поведения, сравнительный анализ регионов (сравнение показателей суицидального поведения в регионах с развитой системой здравоохранения и в регионах с недостаточно развитой системой здравоохранения) [4-7].

Для улучшения суицидологической ситуации необходимо появление всех трех звеньев СС в тех субъектах РФ, где их нет или они не в полном составе. Также требуется взаимодействие этих структур между собой для эффективности их работы [2].

Привлечение студентов-добровольцев, общественных и религиозных организаций, а также групп самопомощи, включая тех, кто пережил суицид, и их близких, станет новым стимулом для межведомственного сотрудничества. Необходимо повысить привлекательность и престиж социальных служб для «клиентов» и сотрудников. Важно также организовать непрерывное обучение для работников социальных служб, для медицинского персонала и преподавателей средней и высшей школы. Осведомленность о суицидальном риске и навыки ведения суицидентов у персонала психиатрических медицинских организаций низкие: лишь 30% врачей считают, что профилактикой суицидального поведения должны заниматься «не психиатры».

Повышению эффективности СС будут способствовать: 1) профилактическая направленность; 2) целевая помощь возрастным, клиническим и социальным группам риска; 3) взаимодействие государственных и общественных организаций и специалистов; 4) преемственность; 5) доступность и эффективность; 6) сбор и анализ детальных данных о суицидальном поведении; 7) анонимность; 8) размещение вне психиатрических медицинских организаций. Традиции и опыт отечественной суицидологической школы позволят повысить результативность и качество деятельности местных СС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксельров М.А., Бохан Н.А., Бухна А.Г. и соавт. Суицидальные и несуйцидальные самоповреждения подростков. М., 2023. 472 с.
2. Банников Г.С., Любов Е.Б., Кещян К.Л. Суицидологические службы России: проблемы и резервы развития // Общественное здоровье. 2022. № 2(1). С. 27-34.
3. Голенков А.В. Основы психиатрии: синдромы и психотропные средства. Чебоксары, 2019. 104 с.
4. Любов Е.Б. Территориальные суицидологические службы Российской Федерации: структура и функция / Е.Б. Любов, В.С. Кабизулов, В.Е. Цупрун, С.А. Чубина // Суицидология. 2014. Т. 5. № 3 (16). С. 3-17.
5. Национальное руководство по суицидологии / Под ред. Б.С. Положего, 2-е изд. М., 2024; 600 с.
6. Орлов Ф.В., Голенков А.В., Иванова О.Ю. Медицинская психология. Чебоксары, 2020. 332 с.
7. Суициды в России и Европе / Под ред. Б.С. Положего. М., 2016. 212 с.
8. The International Handbook of Suicide Prevention, 2nd edition / ed. by R.C. O'Connor, J. Pirkis. John Wiley & Sons, Ltd, 2016. 824 p.
9. The Oxford handbook of suicide and self-injury / ed. by M.K. Nock. Oxford University Press, 2014. 516 p.

© Михайлова А.А., Голенков А.В., 2024.